

BADIIY ASARLARDA DINIY SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI XUSUSIDA

Jo‘rayeva Lola Tolibdjonovna

Andijon davlat chet tillari instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Badiiy asarlar, jumladan, adabiyot va san'atning boshqa turlari, insoniyat tafakkuri va madaniyatining ajralmas qismi bo‘lib, ular orqali insonning ichki dunyosi, his-tuyg‘ulari, dunyoqarashi aks ettiriladi. Badiiy asarlarda diniy so‘zlarning qo‘llanilishi esa, asosan, o‘sha davr va jamiyatdagi diniy va axloqiy qadriyatlarning ifodasidir. Ushbu maqolada diniy so‘zlarning badiiy asarlarda qo‘llanilishi va uning ahamiyati haqida ilmiy tahlil beriladi.

Kalit so‘zlar: badiiy asar, diniy so‘zlar, marosimlar, muqaddas kitoblar, estetik jihatlar.

Diniy so‘zlar asosan muqaddas kitoblar, diniy ta'limotlar va marosimlardan olingan bo‘lib, ular ko‘pincha maxsus ma'no va tasviriy vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, Qur'on, Injil, Tavrot kabi muqaddas kitoblar tilida mavjud bo‘lgan so‘zlar va iboralar ko‘pincha badiiy asarlarda ham uchraydi. Bu so‘zlar faqat lug‘aviy ma'nosi bilan cheklanib qolmay, balki o‘sha so‘zning ortidagi falsafiy va axloqiy tushunchalarni ham aks ettiradi.[2] Diniy so‘zlarning badiiy asarlarda qo‘llanilishi, ko‘pincha, muallifning diniy qarashlarini, dunyoqarashini yoki ijtimoiy muammolarga bo‘lgan munosabatini ifodalaydi.

Badiiy asarlarda diniy so‘zlar bir qator funksiyalarni bajaradi. Birinchi navbatda, ular asarning umumiy ruhini va atmosferasini yaratishga xizmat qiladi. Diniy so‘zlarning mavjudligi asarga chuqur ma'naviy ma'no bag‘ishlaydi, uning o‘quvchiga ta'sirini kuchaytiradi. Masalan, Alisher Navoiyning "Xamsa" asarida ko‘plab Qur'on oyatlari, hadislardan olingan so‘z va iboralar uchraydi. Bu nafaqat asarning ma'nosini boyitadi, balki o‘quvchini diniy va axloqiy qadriyatlarga chorlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, diniy soʻzlar orqali asarda tasvirlangan obrazlar yanada boy va chuqur mazmun kasb etadi. Diniy terminlar va obrazlar vositasida muallif oʻz qahramonlarining ichki dunyosini ochib berishga harakat qiladi. Masalan, Islom adabiyotida Paygʻambar (s.a.v) va sahobalar hayoti, ularning fazilatlari va axloqiy qadriyatlari koʻplab asarlarda aks ettirilgan. Bu esa, oʻz navbatida, oʻquvchini oʻsha davr va muhitga olib kiradi, qahramonlarning his-tuygʻularini yanada aniqroq anglashga yordam beradi.

Qolaversa, diniy soʻzlar asarlar orqali jamiyatning ijtimoiy va maʼnaviy holatini ifodalaydi. Koʻplab badiiy asarlarda diniy soʻzlar yordamida mualliflar oʻz davrining diniy va ijtimoiy muammolarini koʻrsatishga harakat qiladilar. Misol uchun, Abdulhamid Choʻlponning “Kecha va Kunduz” asarida oʻsha davr jamiyatining diniy va ijtimoiy tuzumi, bu tuzumning insonlar hayotiga taʼsiri haqida chuqur tahlillar beriladi. Bu asarda diniy soʻzlarning ishlatilishi asarning mazmunini boyitib, uning gʻoyaviy yukini oshiradi. Masalan “— *Bilmadim, avrod choʻzilibroq ketdimikin? Sen choyni jindek qoʻyib turib, chala qoldirgan yerlaringni supiratur, kelib qolar, — dedi.*“ [4] Ushbu gapda foydalanilgan “avrod” soʻzi diniy soʻz hisoblanib, unda namozxonlarning namoz oʻqib boʻlganlaridan soʻng, hohlovchilar qolib duolar oʻqiladigan vaqt hisoblanadi. [3.] Bu yerda ushbu soʻzdan oʻsha davr musulmonlarining masjidlarda namozdan soʻng qolib duolar qilishlarini kitobxonga chiroyli tarzda tushuntirish berilgan.

Diniy soʻzlarning badiiy asarlarda qoʻllanilishi ularning estetik jihatlarini ham kuchaytiradi. Estetika nuqtai nazaridan qaraganda, diniy soʻzlar asarning badiiy qimmatini oshiradi, uning ifodaviyligini kuchaytiradi. Koʻplab asarlarda diniy soʻzlar nafaqat maʼnaviy maʼno berish, balki asarning sheʼriy va ritmik tuzilmasini ham boyitishga xizmat qiladi.[8] Misol uchun, oʻzbek mumtoz sheʼriyatida ishlatilgan koʻplab diniy terminlar, asarlarning umumiy ritmini va uslubini aniqlashda muhim rol oʻynaydi.

Sheʼriy asarlarda diniy soʻzlarning qoʻllanilishi, koʻpincha, ularning tashbehlari va ramziyligini kuchaytiradi. Diniy iboralar va soʻzlar orqali mualliflar hayot va oʻlim, ezgulik va yovuzlik, ruhiyat va moddiyat kabi chuqur falsafiy masalalarni

muhokama qilishadi. Bu esa o‘quvchida asar mazmunini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki badiiy asarlarda diniy so‘zlarning qo‘llanilishi muallifning diniy qarashlari, dunyoqarashi va o‘z davri jamiyatining axloqiy holatini aks ettirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Bu so‘zlar asarning ma’nosini boyitadi, uning estetik qimmatini oshiradi va o‘quvchiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Diniy so‘zlarning badiiy asarlarda muvaffaqiyatli qo‘llanilishi asarlarning ma’naviy mazmunini chuqurlashtiradi, ularni yanada boy va ifodaviy qiladi. Shu sababli, diniy so‘zlar badiiy asarlar yaratishda muhim va zaruriy unsurlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Domashev A.I. Sovremenniy nemetskiy yazik v yego natsionalnix variantax. – L.:Nauka, 1983, 231s
2. Kunin, A.V. 1970. Angliyskaya frazeologiya. Moskva
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Toshkent-2007, 3-jild
4. Cho‘lpon. Kecha va Kunduz. Toshkent-2018
5. Lolahon, J. (2023). EXPRESSION OF WORDS RELATED TO RELIGIOUS FAITH IN “SISTER CARRIE”. *UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 1(7), 89-93.
6. Juraeva, L. T. (2024). Theodore Dreiser's Style in" Sister Carrie". *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 2(6), 62-64.
7. Жураева, Л. (2024). Ўзбек ва инглиз насрида халқ мақолларининг аҳамияти (“Бахтиқаро Керри” ҳамда “Кеча ва кундуз” асарлари мисолида). *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(1/S), 255-259.
8. Jo‘rayeva, L. T. (2024). NASRIY ASARLARDA QO‘LLANILGAN IBORALAR XUSUSIDA.(TEODOR DREIZERNING “BAXTIQARO KERRI” VA CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARLARI ASOSIDA). *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(25), 248-251.